

HELSINGIN YLIOPISTO

ILMASTORISKIEN TARKASTELU

ENERGIA-ALA

Uudenmaan liitto
Nylands förbund

Visiona
ilmastokestävä
Uusimaa
•VILKKU•

HELSINGIN YLIOPISTO

Euroopan unionin
osarahoittama

Sisällysluettelo

Johdanto

Riskien arvioinnin menetelmä

Riskien kokonaisarviointi

 Hankinta- ja toimitusriskit

 Prosessi- ja operaatoriskit

 Asiakas- ja markkinariskit

 Hallinto- ja johtamisriskit

Lisätiedot ja kirjallisuus

Esittely

Energian-tuotannolla ja jakelulla on kriittinen rooli yhteiskunnan kokonaisvaltaisen toimivuuden näkökulmasta. Uusimaa on merkittävä väestön ja elinkeinoelämän keskittymä, missä teollisuus, yritykset ja kotitaloudet ovat riippuvaisia luotettavasta ja kohtuuhintaisesta energiansaannista.¹ Lämmön- ja sähköntuotannon eriytyminen sekä fossiilisten polttoaineiden käytön vähentyminen muuttavat Uudellemaalle sijoitettavaa energiantuotantoa,² lisäten sääriippuvaisen tuotannon osuutta samalla kun yhteiskunnan sähköistyminen edistyy.

Ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen arvoketjussa lisää yritysten mahdollisuuksia hallita riskejä tai sopeuttaa toimintaansa suhteessa toimintaympäristön muutoksiin. Tässä tarkastelussa kuvataan lyhyesti riskien arvioinnin menetelmä, jonka jälkeen esitellään VILKKU-hankkeessa kerättyjen aineistojen pohjalta tunnistettuja energiantuotantoon ja -jakeluun liittyviä tyypillisiä ilmatoriskejä. Tässä tarkastellaan energian- ja kaukolämmön tuotantoa pääosin Uudenmaan näkökulmasta, mutta myös maanlaajuiset tuotanto- ja jakeluverkostot on otettu huomioon. Raportti toimii taustatietona alan toimijoille, jotka ovat aloittamassa ilmatoriskien yrityskohtaisen selvityksen tekemistä.

Tämä julkaisu on tuotettu osana Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittamaa Visiona ilmastonkestävä Uusimaa (VILKKU) -hanketta, joka toteutetaan Uudenmaanliiton ja Helsingin yliopiston yhteishankkeena 2024–2026.

Lisätietoja löytyy [VILKKU-hankkeen kotisivulta](#)

Riskien arvioinnin menetelmä

Riskien tunnistamisessa ja arvioinnissa hyödynnettiin VILKKU-hankkeessa kerättyä haastatteluaineistoa ja yhteistoimintaan perustuvia työpajoja, jotka toteutettiin hankkeen pilottiyritysten kanssa 2024–2025, sekä kirjallisuuskatsausta. Tarkastelussa käytettiin osallistavaa arvoketjupohjaista ilmastoriskien arvioinnin menetelmää.³ Riskiin liittyvää tietopohjaa on arvioitu tiedon laadun, määrän ja yhteneväisyyden pohjalta. Tämän lisäksi on tehty laadullinen arviointi riskin merkittävyydestä sen todennäköisyyden sekä mahdollisten vaikutusten vakavuuden pohjalta⁴ yhdessä VILKKU-hankkeen yritysten kanssa.

Arviointi perustuu niin suorien, epäsuorien, kuin kestävyys siirtymään liittyvien ilmastovaikutusten ja niistä aiheutuvien riskien tunnistamiseen (Kuva 1). Ilmastoriskit luokitellaan suhteessa arvoketjun eri osiin, hankinta- ja toimitusketjuun, yritysten ydintoimintoihin ja operaatioihin sekä asiakkaisiin ja markkinoihin liittyen. Tämän lisäksi riskejä on arvioitu yrityshallinnon ja johtamisen näkökulmasta.

Kuva 1 Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja yhteiskunnan kestävyys siirtymä muodostavat erilaisia riskejä alan toimijoille⁵⁶

Riskien arviointi

Energiasektorin ja uusiutuvan energiantuotannon merkittävimmät suorat ilmatoriskit kohdistuvat tuotantolaitoksiin ja niiden toimintavarmuuteen muuttuvissa sää- ja ilmasto-olosuhteissa. Lisäksi kestävyys siirtymästä johtuvat politiikan- ja toimintaympäristön muutokset altistavat alan toimijoita uusille lyhyen ja pitkän aikavälin markkina- ja ilmastovaikutuksille. Esimerkiksi uudet teknologiat ja raaka-ainetarpeet voivat lisätä alttiutta ennestään tuntemattomille ilmastomuutoksen vaikutuksille energiasektorilla. Vaikka kestävyys siirtymä tuo uusia liiketoimintamahdollisuuksia, se myös lisää haasteita vaadittavan teknologian ja raaka-aineiden saatavuuden, maankäytön kestävyuden sekä yrityksen yhteiskuntasuhteisiin liittyvän hyväksyttävyyden osalta.

Kuva 2 Yhteenveto kuljetusalalle tyypillisistä ilmastomuutokseen liittyvistä riskeistä.

Vaikutusten vakavuus

- Merkittävä riski
- Kohtalainen riski
- Vähäinen riski

Hankinta- ja toimitusriskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

1. Sään ääri-ilmiöiden vaikutus komponenttien ja raaka-aineiden saatavuuteen

Ilmastonmuutos lisää äärimmäisten sääilmiöiden esiintymistiheyttä ja voimakkuutta. Tämä voi aiheuttaa häiriöitä ja viivästyksiä globaaleissa toimitusketjuissa ja heikentää raaka-aineiden ja komponenttien saatavuutta tai lisätä kustannuksia. Esimerkiksi monien kriittisten komponenttien, puolijohteiden ja mineraalien tuotanto keskittyy ilmastonmuutoksen kannalta haavoittuville alueille globaalisti (esim. tulvariskien, kuumuuden ja myrskyjen osalta).

Tietopohja: Kohtalainen yhteisymmärrys riskin olemassaolosta. Tietopohja jo havaittujen häiriöiden yhteydestä ilmastonmuutokseen ja haasteiden ennustettavuudesta on kuitenkin melko heikko.

Merkittävyys: Riskin vakavuus on kohtalainen.

2. Ilmastonmuutos yhdessä muiden tekijöiden kanssa voi lisätä epävarmuutta markkinoilla ja toimintaympäristössä

Ilmastonmuutoksesta aiheutuvat sään ääri-ilmiöt voivat yhdessä muiden tekijöiden kanssa heikentää energiapolitiikan ja markkinoiden ennustettavuutta. Esimerkiksi geopolitiikkaan liittyvän epävarmuuden ja konfliktien vaikutukset energiatuotantoon ja -turvallisuuteen ovat vaikuttaneet energian hintaan ja vihreän siirtymän investointeihin.

Tietopohja: Kohtalainen yhteisymmärrys energiasektorin herkkyydestä, mutta tietopohja yksityiskohdista on heikosti hyödynnettävissä.

Merkittävyys: Riskin todennäköisyys kasvaa pitkällä aikavälillä.

3. Puupolttoaineiden saatavuus- ja hyväksyttävyyshaasteet

Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen korvaaminen puupolttoaineilla, ja ilmasto- ja energiapolitiikan sekä markkinoiden (puun tuonnin lakkaaminen Venäjältä) muutokset voivat vaikeuttaa puuraaka-aineen saatavuutta ja aiheuttaa taloudellisia riskejä niistä riippuvaisille energiantuotantolaitoksille, mikä heikentää toimintavarmuutta energiantuotannossa.

Tietopohja: Kohtalainen tietopohja ja vahva yhteisymmärrys riskin olemassaolosta ja erityisesti puupolttoaineiden kasvavasta kysynnästä.

Merkittävyys: Mahdollinen ja vaikutuksiltaan kohtalainen riski.

Prosessi- ja operaatoriskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

4. Säariippuvainen uusiutuva energia on altis ilmastonmuutoksen vaikutuksille

Siirtyminen fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan lisää säariippuvaisen tuotannon (esim. tuuli- ja aurinkoenergia) osuutta kansallisesti ja alueellisesti. Tämä voi haastaa tuotannon ja kulutuksen tasapainoa ja lisätä energian hinnan vaihtelua.

Tietopohja: Yhteisymmärrys ja tietopohja energiasektorin lisääntyvästä alttiudesta erilaisille epävarmuustekijöille on kohtalaisen vahva. Riski on osin jo toteutunut. Pitkän aikavälin vaikutuksiin liittyvä tietopohja on heikompi.

Merkittävyys: Riski on todennäköinen ja vaikutuksiltaan merkittävä. Merkittävyys on yhteydessä energian varastointiin liittyvien ratkaisujen saatavuuteen ja kapasiteettiin.

5. Sään ääri-ilmiöistä aiheutuvat toimintahäiriöt ja vaikutukset uusiutuvan energian tuotantolaitoksille

Paikalliset sään ääri-ilmiöt kuten myrskyt, tulvat, jäätäminen ja raekuurot voivat vahingoittaa energian tuotantolaitoksia (kuten tuuli- ja aurinkovoima). Pitkittyvät hellejaksot ja kuivuus vaikuttavat vesivoiman tuotantopotentiaaliin. Nämä tekijät voivat heikentää uusiutuvan energian toimintavarmuutta ja tuotannon ennustettavuutta. Voimistuvat ja vaikeasti ennakoitavat myrskyt tai muut sään ääri-ilmiöt voivat myös aiheuttaa vaaratilanteita henkilöstölle esimerkiksi huollon ja muun kenttätöy yhteydessä.

Tietopohja: Kohtalainen mutta vaihteleva tietopohja ilmastonmuutoksen vaikutuksista erilaisten sääilmiöiden ennakoitavuuteen ja voimakkuuteen. Yhteisymmärrys uusiutuvan energian teknologioiden alttiudesta muuttuville sää- ja ilmasto-olosuhteille on kohtalaisen vahva.

Merkittävyys: Toteutuessaan sään ääri-ilmiöt voivat aiheuttaa myös merkittävää vahinkoa tuotantolaitoksille. Tämä edellyttää varautumista ja toimia, mutta vaikutukset ovat hallittavissa.

6. Sään ääri-ilmiöistä aiheutuvat toimintahäiriöt sähkönsiirtoon alan hintarakenteeseen

Sään ääri-ilmiöt voivat heikentää sähkönsiirron kapasiteettia ja aiheuttaa tilapäisiä tai pitkäaikaisia häiriöitä. Esimerkiksi äärimmäiset tuulet, jäämyrskyt ja märkä lumikertymä ilmajohtoihin ovat tärkeimpiä syitä siirto- ja jakelulinjojen rakenteellisiin häiriöihin. Eri sääilmiöiden mahdolliset yhteisvaikutukset (yhdistelmärisikit) voivat moninkertaistaa häiriöiden keston ja vakavuuden.

Tietopohja: Tietopohja lyhyen aikavälin paikallisista vaikutuksista on melko vahva. Tietopohja pidemmän aikavälin vaikutuksista on epävarmaa ja tutkimustieto aiheesta vähäistä.

Merkittävyys: Riskit Suomen oloissa ovat vakavuudeltaan kohtalaisia, mutta hallittavia.

7. Uusiutuvaan energiaan kohdistuvat hyväksyttävyyshaasteet

Uusiutuvan energian nopea rakentaminen voi lisätä maankäyttöön kohdistuvia paineita mm. pirstomalla elinympäristöjä (metsäkato), mikä voi heikentää luonnon monimuotoisuutta sekä vaikuttaa alueen muuhun elinkeinotoimintaan (esim. matkailu, porotalous, maa- ja metsätalous) ja maankäyttöön. Tämä voi lisätä vastustusta paikallisyhteisöjen ja elinkeinon taholta, lisätä rajoittavaa lainsäädäntöä ja heikentää energiamuotojen hyväksyttävyyttä, mikä voi viivästyttää suunniteltuja hankkeita tai siirtää niitä muualle.

Tietopohja: Tietopohja hyväksyttävyyteen liittyvistä tekijöistä on parantunut. Lisääntynyt yhteisymmärrys riskin ilmenemisestä ja luonteesta.

Merkittävyys: Tunnistetaan mahdollisena riskinä, mutta hajautuksen ja suunnittelun avulla tehdyn riskinhallinnan myötä merkittävyys jää kohtalaiseksi.

8. Uusiutuvan energian teknologioiden käyttöönotto altistaa uusille turvallisuushuoleille, kuten kyberhyökkäyksille

Vihreän siirtymän myötä yleistyvät uusiutuvan hyödynnettävät teknologiat (esim. aurinko- ja tuulienergiatuotannossa) toimivat etäohjauksella ja voivat olla alttiimpia uudelleenlaisille turvallisuusriskeille, kuten palvelunestohyökkäyksille. Geopoliittiset jännitteet voivat lisätä myös energiantuotantolaitoksiin ja -teknologiaan kohdistuvaa häirintää.

Tietopohja: Riski on tunnistettu, mutta tietopohja riskistä ja sen todennäköisyydestä on varsin ohut.

Merkittävyys: Mahdollisen riskin vakavuus riippuu häirinnän syistä (kiusa vai haitanteko). Riskit uusiutuvan energian verkostoihin ovat kuitenkin pienet (verrattuna esim. ydinvoimaloihin kohdistuviin).

9. Epäjohdonmukainen ilmastopolitiikka aiheuttaa epävarmuutta ja investointiriskejä energiasektorilla hintarakenteeseen

Euroopan Unionin (EU) ja kotimaan ilmastopolitiikan suunnanmuutokset voivat heikentää energiasiirtymän kannattavuutta ja lisätä epävarmuutta markkinoilla. Esimerkiksi politiikan lyhytjänteisyys, vihreään siirtymään liittyvien näkemysten polarisaatio ja puutteet investointien kannusteiden ja ohjauksessa heikentävät rahoituspohjaa ja investointeja uusiutuvan energian hankkeisiin.

Tietopohja: Kohtalainen yhteisymmärrys riskin olemassaolosta. Tietopohja nojaa saatavilla olevaan politiikkaseurantaan.

Merkittävyys: Kohtalainen vaikutus yritystason investointeihin.

Asiakas- ja markkinariskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

10. Yrityksen yhteiskuntasuhteisiin liittyvät riskit ja mainehaitta

Yrityksen toimintatapojen yhteiskunnallinen hyväksyttävyys ja vastuullisuus (ESG) ovat keskeisiä tekijöitä yrityskuvan muodostamiselle. Mahdollinen mainehaitta (luottamuksen tai sopimuksien rikkominen ja muut koetut tai todelliset haitalliset vaikutukset) voi johtaa asiakkaiden ja markkinoiden menetykseen (taloudellinen vaikutus). Esimerkkejä maineeseen vaikuttavista tekijöistä ovat uusiutuvan energian vaikutukset maankäyttöön ja bio- ja puupolttoaineiden ilmasto- ja ympäristövaikutukset.

Tietopohja: Kohtalainen tietopohja ja yhteisymmärrys riskin olemassaolosta ja tarpeesta vähentää ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia.

Merkittävyys: Riski on mahdollinen, mutta yrityksen ennakoivat toimet (läpinäkyvyys ja viestintä) auttavat haittavaikutusten hallinnassa.

11. Muuttuva ilmasto- ja sääolosuhteet vaikuttavat energian ja lämmön tarpeeseen

Leudommat talvet, kasvava jäähdytystarve kesäkaudella ja näihin liittyvä vuotuinen vaihtelu vaikeuttavat kulutuksen ja tuotannon ennakkointia. Siirtymä sääriippuvaiseen sähkön tuotantoon (esim. tuuli ja aurinko) haastaa tuotannon ja kulutuksen tasapainon hallintaa. Kysyntäpiikkeihin vastaaminen edellyttää energiavarastoja ja erilaisia markkinoiden joustomekanismeja.

Tietopohja: Tieteellinen tietopohja ja yhteisymmärrys lämmitystarpeen muutoksesta Suomen korkeusasteilla on kohtalaisen vahva lyhyellä aikavälillä.

Merkittävyys: Vaihteluun liittyvät riskit ovat kohtalaiset mutta toistaiseksi hallittavissa.

Hallinto- ja johtamisriskit

Riskin kuvaus

Tietopohja / Merkittävyys

12. Ilmasto- ja ympäristösääntelyn tiukentuminen lisää raportointivelvoitteita

Kiristyvät velvoitteet koskien kestävyysraportointia (ml. päästökaupan laajentuminen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyvä raportointi) voivat sitoa yrityksen resursseja ja voimavaroja suoraan ja välillisesti. Lisäksi tämä edellyttää yritykseltä kasvavaa tietotaitoa kestävyys sääntelyn vaatimuksista ja ympäristövaikutusten arvioinnin toimeenpanossa ja raportoinnissa.

Tietopohja: Vahva yhteisymmärrys raportointivaatimusten lisääntymisestä. Uusien vaatimusten osalta tietopohja on heikompi (esim. luonnon monimuotoisuuteen liittyen).

Merkittävyys: Riski on kohtalainen, mutta alalla hallittavissa.

Lisätietoja saatavilla

Ilmastonmuutoksesta

[Ilmatieteen laitoksen vuosittainen Ilmastokatsaus](#)

[Ilmasto-opas](#)

[Sää- ja ilmatoriskit Suomessa –kansallinen arvio](#)

[Ilmastonmuutoksen vaikutukset suomalaisen elinkeinoelämään.](#)

Ilmastonmuutokseen sopeutumisesta

[Ilmasto-opas](#)

[European Climate Change Adaptation portal](#)

[Climate Preparedness Portal](#)

Kirjallisuus

- 1 Virtanen, K. (2023). Tarkastelu kansallisen ilmastonmuutokseen sopeutussuunnitelman 2030 taustaksi – Ilmastonmuutokseen liittyvät alueelliset ominaispiirteet ja haavoittuvuudet Suomessa. Maa- ja metsätalousministeriön julkaisuja, 2023:11. [LINKKI](#)
- 2 Uudenmaanliitto (2025). Uudenmaan ilmatoriski- ja haavoittuvuustarkastelu. Uudenmaan liiton julkaisu C 107–2025. [LINKKI](#)
- 3 Lückerath D., Rome E., & Milde K., (2023). Using impact chains for assessing local climate risk—A case study on impacts of extended periods of fluvial low waters and drought on a metropolitan region. *Frontiers in Climate*. doi:10.3389/fclim.2023.1037117
- 4 Brundell, J., Cobon, D., Stone, G., & Cliffe, N. (2011). Climate Change Risk Management Matrix: A Process for Assessing Impacts. *Adaptation, Risk and Vulnerability*, 1-24.
- 5 White, A. (2023). Capturing the direct and indirect risks of physical climate change in investment portfolios. *Sustainalytics*. [LINKKI](#)
- 6 Krügerl, T., Hitch, M., & Gugerell, K. (2023). Responsible sourcing for energy transitions: Discussing academic narratives of responsible sourcing through the lens of natural resources justice. *Journal of Environmental Management*, 326. c

Hanketyöryhmä, Helsingin yliopisto

Sirkku Juhola, Saila Toikka,

Päivi Tikkakoski, Janina Käyhkö

Instituutit ja yhteistyökumppanit

Uudenmaan liitto

Rahoitus

Uudenmaan liitto ja Helsingin yliopisto,

Euroopan Union Aluekehitysrahasto

Graafinen suunnittelu

Alma Kelber

Valokuvat ja iconit

Pexels; Unsplash; the noun project

Flora Orosz, Felix Antoine Coutu, Cristian Rojas ; Anne

Caroline Bittencourt Gonçalves, iconsphere, Dwi Budiyanto,

etika ariatna, Marcus DeClarke, Design Queen, Anditii

Creative, El Hikami, Catherine Veronica Drotar